

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

**Сотрудник УКД ОВД Сергелийского района
Усманова Камила Камолжоновна**

Аннотация.

Особенности способов совершения мошенничества в сети Интернет и методы расследованию этих преступлений.

Ключевые слова:

Мошенничество в сети Интернет, расследование, законодательство Республики Узбекистан.

Мошенничество в сети Интернет на сегодняшний день является весьма распространенным явлением. В виду стремительного развития информационных технологий данное явление порождает новые способы совершения противоправных действий посредством различных аппаратных устройств, таких как сотовые телефоны, персональные компьютеры, планшеты и иные устройства, что в свою очередь значительно затрудняет своевременно предотвратить, а также принять меры к розыску и установлению преступника.

Статистика свидетельствует, что преступления в сфере информационных технологий составляют незначительную часть в структуре преступности. Однако ущерб, причиняемый ими, по оценкам ведущих специалистов в этой области практически не поддается оценке. Используемые злоумышленниками способы маскировки своих действий и противодействия расследованию существенно затрудняют борьбу органов внутренних дел с преступлениями данного вида.

Раскрытие и расследование преступлений, совершаемых в сфере предоставления услуг Интернет, остается довольно сложной задачей, так как во многом связаны с компьютерно техническим аспектом и, как правило, в одной из сложной типичной ситуации, когда подозреваемый неизвестен и информация о нем отсутствует. В данной ситуации следует акцентировать внимание на проведение первоначальных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий с привлечением специалиста.

При этом важно использовать методику расследования отдельных видов преступлений, состоящую из таких элементов, как:

- криминалистическая характеристика;
- обстоятельства, подлежащие доказыванию;
- особенности возбуждения уголовного дела;
- особенности расследования на первоначальном, последующем и завершающем этапах.

Криминалистическая характеристика изучает обстановку и способ совершения преступления, личность потерпевшего и подозреваемого и имеет существенное значение при решении задач по установлению и розыску подозреваемого. Сопоставляя ее элементы с результатами первоначальных

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, тем самым сужая круг лиц, среди которых проводится розыск подозреваемых.

Таким образом, в целях эффективного расследования мошенничества в сети Интернет следует изучить родовую и видовую криминалистическую характеристику преступления и на основе имеющейся информации о преступлении правильно оценить следственную ситуацию, выдвинуть версии, провести планирование. В дальнейшем, во взаимодействии рекомендуется использовать логически упорядоченный, систематизированный и методически обработанный передовой опыт в проведении следственных действий и оперативно-розыскных в последовательности, определенной программой расследования в соответствии с конкретной следственной ситуацией, включающей: контроль и запись переговоров, наблюдение, снятие информации с технических каналов связи, проверка по учетам, допрос, выемка и анализ документов, в том числе электронных; назначение и производство компьютерно-технических, трассалогических, генетических, портретных, видеофоноскопических, лингвистических и иных комплексных экспертиз, криминалистического исследования веществ, материалов и изделий, проведение обыска по месту жительства, в гаражах, на даче, в

автотранспорте, на работе, очных ставок, следственных экспериментов, проверки показаний на месте и др.

Не секрет, что в последнее время с помощью электронных платежных средств или систем дистанционного обслуживания совершается много преступлений, связанных с хищением чужого имущества, мошенничеством, кражей.

Однако становится ясно, что наказания, предусмотренные этими статьями, недостаточно для того, чтобы виновные искренне раскаялись в содеянном, вернулись на правильный путь, встали на путь исправления поведения. В связи с чем Законом усиливается наказание за подобные преступления, то есть теперь за мошенничество, совершённое с незаконным проникновением в информационные системы и с их использованием, уплачивается штраф в размере от 300 до 400-кратной базовой расчётной величины (ранее было от 100 до 300-кратной базовой расчётной величины). Также за это преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет (ранее было от 3 до 5 лет).

Эффективное раскрытие и расследование мошенничеств в сети Интернет, как и других криминальных деяний в сфере компьютерной информации предполагает планомерную работу по данному направлению сотрудников

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

специализированных подразделений. Надеемся, что данная информация будет в некоторой степени способствовать борьбе с этими преступлениями.

Список использованной литературы:

1. Илюшин Д.А. Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере предоставления услуг Интернет : дис. канд. юрид. наук : - Волгоград, 2008. - 214 с.
2. Закон Республики Узбекистан ЗРУ-794 от 19.10.2022 г.
3. Уголовный кодекс Республики Узбекистан, 2021 г.